

УЗБЕКИСТАН И АЗЕРБАЙДЖАН: ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

О‘ЗБЕКISTON VA OZARBOYJON: IQTISODIY HAMKORLIK TASHKILOTI DOIRASIDA SAVDO-IQTISODIY HAMKORLIK

**¹Абдуллаев Равшан
Вахидович**

¹Профессор кафедры “Исламская экономика и финансы, поломнический туризм”, Международная исламская академия Узбекистана, доктор экономических наук.

ORCID: 0000-0003-339-7602, **G-mail:** ravshan.v.abdullaev@gmail.com

Аннотация Annotatsiya

Рус. - Статья посвящена анализу развития торгово-экономического сотрудничества Узбекистана и Азербайджана в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Рассмотрены динамика взаимной торговли в 2016–2024 гг., структура экспорта и импорта, а также рост взаимных инвестиций и совместных проектов. Особое внимание уделено транспортно-логистическим и энергетическим инициативам, а также перспективам сотрудничества в туризме. Подчеркивается автором стратегический характер партнерства и прогнозируется достижение товарооборота в 1 миллиард долларов США в среднесрочной перспективе.

Uzb. - Maqola O‘zbekiston va Ozarbayjonning Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti (IHT) doirasidagi savdo-iqtisodiy hamkorligi rivojlanishining tahliliga bag‘ishlangan. 2016–2024 yillarda o‘zaro savdo dinamikasi, eksport va import tarkibi, shuningdek, o‘zaro investitsiyalar va qo‘shma loyihalarning o‘sishi ko‘rib chiqilgan. Transport-logistika va energetika tashabbuslariga, shuningdek, turizm sohasidagi hamkorlik istiqbollariga alohida e‘tibor qaratilgan. Muallif tomonidan hamkorlikning strategik xususiyati ta’kidlanadi va o‘rta muddatli istiqbolda tovar ayirboshlash hajmi 1 milliard dollarga yetishi bashorat qilinadi.

Ключевые слова: Kalit so‘zlar:

❖ Организации экономического сотрудничества (ОЭС), режим свободной торговли, внешняя торговля, экспорт, импорт, диверсификация, номенклатура взаимной торговли, инфраструктурные проекты, цифровизация торговли.

❖ Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti (IHT), erkin savdo rejimi, tashqi savdo, eksport, import, diversifikatsiya, o‘zaro savdo nomenklaturasi, infratuzilma loyihalari, savdoni raqamlashtirish.

Введение.

Узбекистан и Азербайджан за последние годы значительно активизировали двусторонние торгово-экономические связи, опираясь на исторически дружественные отношения и взаимодействие в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Придавая этому особое значение, Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев отмечал: «Двусторонние отношения между Узбекистаном и Азербайджаном имеют большие перспективы, поскольку их развитие в политической, экономической,

гуманитарной сферах отвечает коренным интересам наших стран и народов» [1].

Начиная с 2016 года взаимный товарооборот демонстрирует устойчивый рост. За период 2016–2023 гг. объем торговли вырос в 11 раз – с \$21,5 млн до \$236,2 млн. Особенно заметен подъем в 2018–2023 гг.: если в 2018 году товарооборот увеличился на 50% по сравнению с предыдущим годом, то в 2023 году он достиг уже четверти миллиарда долларов. По итогам 2024 года взаимная торговля превысила \$253 млн. Эта позитивная динамика – результат политики лидеров двух стран, которые в последние годы придали сотрудничеству стратегический характер [2].

Анализ тематической литературы.

В информациях и цитатах, полученных из сайта Президента Республики Узбекистан отмечается, что развитие торгово-экономических связей Узбекистана и Азербайджана в последние годы демонстрирует устойчивую динамику и выходит на стратегический уровень. В частности, по его мнению, важным фактором служит участие двух стран в рамках Организации экономического сотрудничества, где формируются благоприятные условия для реализации совместных проектов [1].

По данным агентства «Sputnik Узбекистан», 2023 год стал знаковым благодаря подписанию ряда соглашений и крупным поставкам техники, что позволило вывести товарооборот на рекордные показатели. Аналитики из «Yuz.uz» добавляют, что ключевыми направлениями остаются диверсификация экспорта, развитие туризма, логистики и расширение инвестиционного взаимодействия [2].

Азербайджанские исследователи, в свою очередь, акцентируют внимание на важности проектов Среднего коридора и интеграции энергетических систем. Эти

инициативы рассматриваются как основа долгосрочного роста торговли и инвестиций, способствующая углублению региональной интеграции в рамках ОЭС [4].

Как отмечает корреспондент «Sputnik Узбекистан» А.Желиховская, за последние 5 лет объем взаимной торговли между республиками увеличился более чем в 2 раза: так, в 2021 году этот показатель составлял почти \$119 млн., а по итогам 2024 года объем взаимной торговли между Узбекистаном и Азербайджаном превысил \$253 млн. Эти и другие данные были озвучены в ходе сессии, посвященной перспективам сотрудничества двух стран [5].

Согласно исследованиям М. Холмухамедова, двусторонний товарооборот за период 2016–2023 гг. увеличился более чем в 11 раз, что свидетельствует о растущей взаимной заинтересованности сторон. Автор подчеркивает, что даже при значительном прогрессе сохраняется большой нереализованный потенциал сотрудничества, особенно в сферах промышленности и транспорта [6].

Методология исследования.

Методологическая основа исследования включает сравнительный и статистический анализ динамики товарооборота, структурный анализ экспорта и импорта, системный подход к изучению инвестиционного и промышленного сотрудничества. В ходе исследования использовались теоретико-методологические, принципы систематизации, сравнительный анализ, выявление тенденций экономических процессов на основе системного анализа статистических данных и методы монографического исследования. Используются методы контент-анализа официальных источников, синтеза и

прогнозирования для выявления тенденций и перспектив.

Исследование базируется на междисциплинарном подходе, сочетающем количественный и качественный анализ. В качестве основного временного интервала был выбран период с 2016 по 2024 год.

На первом этапе был проведён анализ официальной статистики о торгово-экономических отношениях между Узбекистаном и Азербайджаном за 2016–2024 гг. В качестве источников использовались данные Межправительственной комиссии, Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, а также открытые статистические материалы Государственного комитета по статистике. Эти данные включали динамику товарооборота, структуру экспорта и импорта, объёмы взаимных инвестиций и количество совместных предприятий, что позволило выявить тенденции и определить ключевые факторы роста [1] [2].

На втором этапе применялся контент-анализ научных и аналитических публикаций, размещённых на платформах review.uz, yuz.uz, а также в материалах информагентств Sputnik Узбекистан и Azertag. Рассматривались экспертные оценки, интервью с представителями деловых кругов и документы ОЭС. Этот этап обеспечил более глубокое понимание качественных аспектов взаимодействия: институциональной базы, роли транспортно-логистических проектов и перспектив энергетической интеграции [3] [4]. В дополнение был проведён сравнительный анализ, в рамках которого сопоставлялись данные за разные годы и сектора экономики, а также выявлялись общие тенденции в региональном контексте ОЭС.

Анализ и результаты.

За последние годы Узбекистан и Азербайджан заметно укрепили торгово-экономические связи, опираясь на историческую близость и взаимное стремление к расширению сотрудничества. Важную роль в этом процессе играет участие обеих стран в ОЭС, создающей благоприятные условия для развития торговли, инвестиций и инфраструктуры. Постепенно двусторонние отношения переходят на стратегический уровень, охватывая не только товарообмен, но и совместные инициативы в области транспорта, энергетики и туризма.

В июне 2022 года президенты Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзнических отношениях и учредили Высший межгосударственный совет, заложив институциональную основу для расширения сотрудничества. Действует режим свободной торговли – взаимная торговля освобождена от таможенных пошлин согласно межправительственному соглашению еще 1996 года. Также между странами заключены соглашения о взаимной защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения, что укрепляет правовую базу взаимодействия. Регулярно проводятся заседания совместной Межправительственной комиссии, координирующей выполнение договоренностей и запуск новых проектов. Эти шаги позволили вывести товарооборот на исторически максимальный уровень (Таблица 1).

Существенный скачок импорта в 2023 г. обусловлен единовременной закупкой авиатехники на \$44,9 млн. В 2024 г. рост взаимной торговли замедлился, однако по итогам года показатель превысил \$253 млн, что более чем вдвое выше уровня 2021 г. (почти \$119 млн). Стороны нацелены на дальнейший рост: на 13-м заседании межправительственной комиссии в июле 2024 г. была озвучена цель довести

товарооборот до 1 миллиарда долларов США в среднесрочной перспективе [5].

Таблица 1

**Динамика взаимной торговли между Узбекистаном и Азербайджаном
(2018-2024 гг.) [3]**

Год	Объем товарооборота, млн \$	Рост к предыдущему году, в %
2018	45	50%
2019	73	60%
2020	82,2	12%
2021	118,9	42%
2022	183,2	54%
2023	236,2	30%
2024	253	7%

Динамика роста торговли между Узбекистаном и Азербайджаном (2016–2023 гг.): объем взаимной торговли товарами увеличился с \$21,5 млн в 2016 г. до \$236,2 млн в 2023 г. Экспорт Узбекистана в 2023 г. составил \$133,4 млн, импорт из Азербайджана – \$102,8 млн. Стремительный рост обусловлен укреплением политических связей и активизацией бизнеса.

В структуре взаимной торговли традиционно преобладает узбекский экспорт – Узбекистан сохраняет положительное сальдо, увеличив его с \$11,1 млн в 2016 г. до \$30,6 млн в 2023 г. Доля Азербайджана во внешней торговле Узбекистана возросла с 0,1% до 0,4%, что все еще невелико, свидетельствуя о значительном нереализованном потенциале. По оценке экспертов, несмотря на рост в 8 раз за последние 8 лет, возможности сотрудничества далеки от исчерпания.

Основные товары экспорта и импорта. Взаимный товарооборот имеет комплементарную структуру: страны обмениваются как промышленной, так и сельскохозяйственной продукцией, а также услугами. Ниже приведены ключевые статьи экспорта Узбекистана в Азербайджан

и основные позиции азербайджанского экспорта в Узбекистан (данные за 2023 год):

Экспорт Узбекистана в Азербайджан:

Текстильная продукция – 23% от общего объема экспорта. Узбекский хлопок и текстиль пользуются спросом на азербайджанском рынке.

Машины и транспортное оборудование – 20%. В том числе автомобили и спецтехника узбекского производства.

Изделия из цветных металлов – 14%. Экспортируется продукция металлургии (например, медь, цинк, легированные металлы).

Пищевые продукты – 12%. Поставляются плодоовощная консервация, сухофрукты, овощи и др.

Электротехнические товары и бытовая техника – 11%. Узбекистан экспортирует в Азербайджан кабельно-проводниковую продукцию, бытовые приборы и электронику.

Прочие готовые изделия – 5%; химическая продукция – 2,5%; услуги – 6,4% (включая транспортные и логистические услуги) [6].

Импорт Узбекистана из Азербайджана:

Машины и транспортное оборудование – 48% от объема импорта. Эта

категория аномально велика из-за единовременной поставки авиакосмической техники на \$44,9 млн в 2023 году.

Медные руды и концентраты – 13%. Азербайджан поставляет Узбекистану сырье цветной металлургии для переработки.

Алюминий – 11%. Экспорт азербайджанского алюминия и изделий из него на узбекские предприятия.

Пищевые продукты – 7%. В основном это орехи, масло, алкогольные и безалкогольные напитки, фрукты.

Химические вещества – 4%. Поставки азербайджанской химической продукции (удобрения, пластики и пр.).

Нефтепродукты – 3%. Узбекистан импортирует из Азербайджана нефтяные масла, битум и др.

Услуги (транспорт, туризм) и прочие товары – около 9,7%.

Таким образом, Узбекистан преимущественно экспортирует в Азербайджан промышленную и сельхозпродукцию, тогда как Азербайджан экспортирует сырьевые товары и оборудование. Такая структура отражает различия экономик: узбекская экономика богата промышленными товарами и продовольствием, а азербайджанская – природными ресурсами и капитальными товарами.

Отметим, что правительства двух стран намерены диверсифицировать номенклатуру взаимной торговли. Делается упор на замену импорта из третьих стран продукцией Узбекистана и Азербайджана, которая ранее закупалась у других партнеров. Например, Азербайджан может увеличить закупки узбекских автомобилей, сельхозтехники, текстиля вместо дальнего зарубежья, а Узбекистан – больше использовать азербайджанские нефтепродукты и металл как альтернативу другим поставщикам. Это позволит

нарастить торговлю за счет внутренних резервов двух экономик.

Взаимные инвестиции и промышленная кооперация. Инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном также набирает обороты, хотя пока уступает торговле по масштабам. В Узбекистане активно работают азербайджанские компании: по состоянию на 1 августа 2024 г. действовало 239 предприятий с участием азербайджанского капитала, тогда как в 2017 г. их было лишь 71 (рост в 3,4 раза). Эти предприятия представлены в различных отраслях – машиностроение и металлообработка, легкая промышленность, производство продуктов питания, жилищное строительство, сфера услуг и др. Среди примеров можно отметить совместное автосборочное производство: узбекская компания «UzAuto Motors» совместно с азербайджанской «Azermash» реализует проект сборки автомобилей Chevrolet в Гаджигабульском промышленном парке (Азербайджан), локализуя выпуск популярных моделей для местного рынка. Это один из ряда новых проектов, продвигающих промышленную кооперацию.

Объем азербайджанских инвестиций в Узбекистан уверенно растет. Совокупно накопленные инвестиции из Азербайджана на начало 2024 года составили \$84,8 млн. Причем только за 2023 год приток азербайджанских инвестиций достиг \$21,3 млн (против \$12,7 млн в 2022 г.) [8]. Средства вкладываются в создание совместных производств, строительство и торговлю. Например, реализованы проекты в сфере стройматериалов (азербайджанская компания инвестирует в цементный завод в Каракалпакстане), а также открыты торгово-логистические центры для продвижения узбекских товаров в Азербайджане и наоборот.

Узбекистан, в свою очередь, также начинает инвестировать в экономику Азербайджана. В Азербайджане на 2024 год зарегистрировано около 70 предприятий с участием узбекского капитала. Узбекские компании проявляют интерес к сельскому хозяйству (например, проекты тепличных хозяйств), текстильной промышленности и сектору услуг (открытие ресторанов узбекской кухни в Баку и др.). Хотя объем узбекских инвестиций пока невелик, создание совместных предприятий позволяет производить конкурентоспособную продукцию с перспективой экспорта в третьи страны. Обе страны сходятся во мнении, что увеличение доли совместного производства выгодно взаимно, и поддерживают инициативы бизнес-кругов по созданию новых СП.

Для координации инвестиционного сотрудничества создан узбекско-азербайджанский Деловой совет, объединяющий предпринимателей двух стран. Его цель – поиск новых ниш для инвестиций и решение проблем инвесторов. Деловой совет регулярно проводит бизнес-форумы, на которых заключаются соглашения о новых проектах. Так, на бизнес-форуме в рамках визита Президента Узбекистана в Баку в августе 2023 г. были подписаны инвестиционные соглашения на сотни миллионов долларов, включая проекты в нефтегазохимии и производстве текстиля.

Совместные проекты и инициативы в рамках ОЭС. Участие в Организации экономического сотрудничества предоставляет Узбекистану и Азербайджану широкую платформу для многосторонних проектов и инициатив. ОЭС, членами которой являются 10 стран Евразии (включая Узбекистан и Азербайджан), ставит целью углубление региональной интеграции в торговле, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, туризме и других областях. В рамках ОЭС обе страны

активно продвигают проекты, повышающие взаимосвязанность их экономик.

Одним из ключевых направлений является развитие транспортно-логистических коридоров между Центральной Азией и Кавказом. Азербайджан и Узбекистан совместно участвуют в формировании так называемого Среднего коридора – транскаспийского маршрута, связывающего Китай и Центральную Азию с Кавказом, Турцией и Европой. Баку инвестировал миллиарды долларов в модернизацию портов, железных и автомобильных дорог, и готов предоставить эту инфраструктуру партнерам по ОЭС. В ноябре 2023 г. на саммите ОЭС в Ташкенте президент Ильхам Алиев отметил, что транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана доступна для стран ОЭС, подчеркнув важность проектов железной дороги Баку–Тбилиси–Карс и Транскаспийского международного маршрута.

В 2022 году Узбекистан и Азербайджан достигли важного соглашения о интеграции транспортных систем: Узбекистан официально присоединился к Ассоциации TITR (*Trans-Caspian International Transport Route*), координирующей работу Среднего коридора. Тогда же была запущена трехсторонняя платформа Азербайджан–Турция–Узбекистан по развитию транспортного сотрудничества. Конкретным результатом стало упрощение транзита: стороны внедряют цифровые таможенные процедуры и обмен данными, чтобы ускорить грузопоток между Самаркандом и Баку через Каспий. Кроме того, прорабатываются проекты создания логистических центров в прикаспийском регионе и организации регулярных паромных линий между портом Алат (Баку) и портами Узбекистана на побережье

Каспия (в перспективе, через Казахстан или Туркменистан). Эти инициативы повышают взаимную доступность рынков двух стран и снижают транспортные издержки для бизнеса.

Еще одной знаковой совместной инициативой стала договоренность об интеграции энергетических систем. В 2023 году Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали документ о соединении энергосетей для обмена электроэнергией. Эта инициатива, продвигаемая на площадке ОЭС, нацелена на эффективное использование возобновляемых источников энергии, повышение энергетической безопасности региона и создание единого рынка электроэнергии. Реализация проекта позволит Узбекистану и Азербайджану (как и Казахстану) взаимно покрывать пики спроса и совместно инвестировать в «зеленую» энергетику. Например, обсуждается возможность поставок узбекской солнечной электроэнергии в вечерние часы в Азербайджан и, наоборот, азербайджанской энергии ветра – в Узбекистан. Это повысит надежность энергоснабжения и создаст новую нишу торговли – торговлю энергоресурсами внутри региона.

В сфере туризма при поддержке ОЭС также реализуются новые форматы сотрудничества. Так, в мае 2024 года в Баку прошел I Форум туроператоров стран ОЭС с участием делегации Узбекистана. Около 50 туристических компаний из всех государств-участников обсудили совместное продвижение маршрутов и упрощение поездок между странами. Итогом стали подписанные соглашения о совместных туристических маршрутах, например, пакетные туры «Самарканд–Баку» и обмен квотами на санаторно-курортное лечение граждан двух стран. Туризм признан одной из перспективных областей сотрудничества, где Узбекистан и Азербайджан могут взаимно увеличивать

турпоток и развивать инфраструктуру (прямые авиарейсы между Ташкентом и Баку, единые электронные визы по примеру Шенгенской и т.п.).

Более того, в рамках ОЭС страны координируют усилия в сельском хозяйстве (например, обмениваются опытом орошения и хлопководства) и экологии. Узбекистан и Азербайджан совместно выступают за зеленую экономику: в 2023 году нефтегазовые компании двух стран вместе с партнерами из России и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве в области декарбонизации, нацеленное на снижение выбросов при добыче нефти и газа. Подобные многосторонние проекты в энергетической сфере соответствуют целям ОЭС по устойчивому развитию.

Заключение и рекомендации.

Анализ текущих трендов показывает, что экономическое сотрудничество Узбекистана и Азербайджана имеет огромный потенциал для дальнейшего роста, особенно при опоре на механизмы ОЭС. Эксперты отмечают, что общий потребительский рынок стран ОЭС превышает полмиллиарда человек, что открывает значительные возможности для экспансии товаров и услуг. Узбекистан и Азербайджан нацелены использовать этот потенциал. В перспективных планах – увеличение двусторонней торговли в 4–5 раз до уровня \$1 млрд в ближайшие годы. Для достижения этой амбициозной цели стороны уже начали реализацию конкретных шагов:

Расширение номенклатуры торговли. Будет расти обмен промышленной продукцией высокой добавленной стоимости. В частности, Узбекистан планирует нарастить экспорт автомобилей, сельхозтехники, электроники и химической продукции, которые сейчас занимают скромную долю в азербайджанском импорте. Азербайджан, со своей стороны,

заинтересован увеличить поставки нефти и газа (например, через своповые схемы с учетом транзита через Каспий), строительных материалов, а также продвигать услуги транспорта и туризма. Замещение импорта из третьих стран взаимными поставками рассматривается как ключевой резерв роста.

Создание совместных производств. В ближайшие годы ожидается открытие новых совместных кластеров и предприятий. Уже достигнуты договоренности о создании узбекско-азербайджанского текстильного кластера на территории Азербайджана, где при участии узбекского капитала будет налажено производство ткани и готовой одежды. Также обсуждается строительство международной школы в Ташкенте при поддержке Азербайджана и запуск сборочных производств в сфере электротехники и агротехники. Расширение промышленной кооперации позволит не только увеличить торговлю между двумя странами, но и совместно выходить на рынки третьих стран с конкурентоспособной продукцией.

Углубление инвестиционных связей. Ожидается рост прямых инвестиций. Азербайджанский бизнес проявляет интерес к участию в приватизации и проектах ГЧП в Узбекистане, особенно в нефтегазовом секторе и логистике. Одновременно узбекские инвесторы изучают возможности в особых экономических зонах Азербайджана, например, в Алатской СЭЗ, чтобы организовать там производство пищевой продукции и строительных материалов для экспорта. Правительства создают благоприятные условия: договор о поощрении и защите инвестиций обеспечивает гарантии, а новый офис торгового представительства Азербайджана откроется в Узбекистане в 2025 году для содействия бизнес-контактам. Открытие

торгового представительства облегчит поиск партнеров и реализацию инвестиционных договоренностей на практике.

Инфраструктурные проекты и цифровизация торговли. Под эгидой ОЭС планируется реализация крупных инфраструктурных проектов, которые приблизят рынки двух стран. Среди них – модернизация паромной переправы через Каспий, участие Узбекистана в развитии транспортного коридора Север-Юг (через Иран и Азербайджан к портам Персидского залива) в дополнение к Среднему коридору. Также ведется работа над созданием электронной торговой платформы B2B/B2C между экспортерами Узбекистана и Азербайджана. Такая платформа позволит предприятиям заключать контракты онлайн, находить покупателей в режиме реального времени и тем самым ускорит товарооборот.

Координация на многосторонних площадках. Узбекистан и Азербайджан продолжают согласованно выступать в рамках ОЭС, Организации Тюркских государств и других региональных объединений, лоббируя общие инициативы. Присутствие в ОЭС Турции и Пакистана – важных торговых партнеров – дает дополнительный эффект: через Азербайджан узбекские товары получают выход на рынки Турции и далее Европы, а через Узбекистан азербайджанская продукция может легче попадать в государства Центральной Азии и Китай. Эксперты характеризуют ОЭС как эффективную платформу, где синергия возможностей Турции, Азербайджана и центральноазиатских стран значительно расширяет региональные транспортно-инфраструктурные проекты. Последние саммиты ОЭС подтвердили решимость всех участников устранить барьеры для торговли и инвестиций.

В заключении можно констатировать тот факт, что вышесказанные прогнозы для узбекско-азербайджанского экономического сотрудничества весьма благоприятны. Ожидается, что уже в ближайшие 2-3 года двусторонний товарооборот преодолет планку \$300 млн и будет двигаться к \$500 млн, опираясь на новые проекты. К середине десятилетия (2025–2026 гг.) возможен качественный скачок благодаря вводу в строй ключевых объектов – например, выходу на полную мощность совместного автозавода, новому железнодорожному маршруту через Каспий и другим начинаниям. Если текущие планы удастся реализовать, то к концу десятилетия цель 1 миллиард долларов США товарооборота станет достижимой реальностью.

Разумеется, достижение этих целей потребует продолжения реформ и усилий. Сторонам предстоит и далее снимать торговые барьеры, унифицировать стандарты, облегчать логистику. Важную роль будет играть макроэкономическая стабильность и политическая поддержка на высшем уровне. Укрепление связей между Ташкентом и Баку не только приносит взаимную выгоду, но и способствует интеграции всего региона ОЭС ради общего развития. Таким образом, Узбекистан и Азербайджан, опираясь на поддержку ОЭС, смотрят в будущее с оптимизмом, рассчитывая реализовать огромный неиспользованный потенциал партнерства – во имя роста благосостояния своих народов и стабильного прогресса всего региона.

Список использованной литературы:

1. Двусторонние отношения Узбекистана и Азербайджана выведены на уровень союзничества. <https://president.uz/ru/lists/view/7485>
2. Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Узбекистана с Азербайджаном: инфографика. <https://yuz.uz/ru/news/torgovo-ekonomicheskoe-i-investitsionnoe-sotrudnichestvo-uzbekistana-s-azerbaydjanom>
3. Товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном. <https://uz.sputniknews.ru/20250604.SputnikUzbekistan>
4. «Сотрудничество Азербайджана в рамках ОЭС: важные шаги на пути регионального развития», 08.04.2025. <https://azertag.az/ru/xeber/sotrudnichestvo>
5. А.Желиховская «Открытие торгового представительства Азербайджана в Узбекистане», Sputnik Узбекистан, 11.06.2025. <https://uz.sputniknews.ru/20250611/v-uzbekistane-otkroyut-torgovoe-predstavitelstvo-azerbaydjana-49852809.html>
6. М.Холмухамедов «Между странами имеется большой неиспользованный потенциал» <https://review.uz/post/mejdu-stranami-imeetsya-bolshoy-neispolzovanny-potencial>
7. Sputnik Узбекистан: «Узбекистан и Азербайджан хотят увеличить товарооборот до миллиарда долларов», 06.02.2019. <https://uz.sputniknews.ru/20240711/>
8. Инвестиционные горизонты Азербайджана. <https://auic.uz/azerbaijans-investment-horizons/>